

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-КЛУБНЕЙ МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Л. А. Келик, Ф. Р. Лепп

Показана возможность использования мини-клубней массой менее 20 г в оригинальном семеноводстве картофеля. В условиях осушенного торфяника их урожайность в зависимости от фракции составила от 12,8 до 23,8 т/га, что позволило получить от 186 до 250 тысяч штук клубней первого полевого поколения. На минеральной почве эти показатели были 19,7 т/га и 264 тысячи штук соответственно.

Ключевые слова: мини-клубни, масса клубней, продуктивность, коэффициент размножения, выход клубней.

Ускоренное размножение здорового исходного сортового материала в объемах, необходимых для ведения элитного семеноводства картофеля, и его защита от повторного заражения является первостепенной задачей семеноводов. В настоящее время для получения высококачественного семенного материала используются инновационные биотехнологические методы, включающие в себя создание банка здоровых сортов, получение тканевой меристемы, микрклональное размножение свободного от вирусов материала и получение оригинальных семян [1, 2, 3]. На всех этапах производства проводится проверка на скрытую вирусную и бактериальную инфекцию методом иммуноферментного анализа (ИФА) и ПЦР.

При выращивании пробирочной культуры в тепличных условиях и на изолированных участках в структуре урожая отмечается высокий выход мелких клубней. Многие сельхозпредприятия убирают только семенную фракцию, которую можно впоследствии использовать для механизированной посадки. Мелкую фракцию с массой клубня менее 20 г вообще не собирают, так как считают, что мелкие клубни непродуктивны и дают низкий урожай. Наиболее низкие показатели продуктивности растений наблюдаются при высадке в поле самой мелкой фракции мини-клубней диаметром менее 9 мм (массой 1–5 г) из-за сильной изреженности и отставания в развитии [4]. Количество таких клубней в питомнике размножения «мини-клубни» порой составляет от 60 до 90 тысяч с гектара (12–20%). Неиспользование их в качестве посадочного материала экономически не оправдано при сортосмене.

Исследователями установлена достаточно высокая эффективность использования мини-клубней массой от 5 до 30 г. Общая урожайность их и количественный выход оздоровленного материала с единицы площади в питомнике полевого испытания были практически на одинаковом уровне со стандартными клубнями (30–50 г) [5]. По данным М.К. Кокшаровой, продуктивность растений из клубеньков диаметром 8–10 мм сорта Невский на осушенном торфянике составила 397 г, коэффициент размножения 9, выход клубней 367 тысяч штук с гектара [6].

Технология получения оригинального материала – сложный и довольно затратный процесс, поэтому включение мини-клубней мелких фракций в дальнейшее размножение актуально. **Цель нашей работы** – определить возможность использования мини-клубней массой 1–20 г в качестве посадочного материала.

Материалы и методы

Исследования выполнены в Уральском аграрном научно-исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки. Направление 142 Программы ФНИ государственных академий наук по теме «Оценка новых сортов сельскохозяйственных культур в различных экологических условиях, совершенствование системы кормопроизводства, разработка технологии возделывания с использованием современного комплекса машин, средств химизации и биологических препаратов». Агротехнический опыт был заложен на осушенном торфянике (п. Исток) со

следующими почвенными показателями: кислотность солевой вытяжки – 4,2 ед. рН; гидролитическая кислотность – 40 мг-экв/100 г почвы; азот легкогидролизующий – 45 мг/кг почвы; подвижной фосфор и калий – 237 мг/кг почвы и 115 мг/кг почвы соответственно; кальций – 3,14 ммоль/100 г; магний – 0,53 ммоль/100 г. Мини-клубни картофеля раннего сорта Люкс были высажены согласно схеме: масса клубней 30–40 г (контроль); 1–3 г; 4–7 г; 8–11 г; 12–15 г и 16–19 г. Учетная площадь делянок – 10,2 м², повторность – четырехкратная. Агротехника выращивания картофеля включала осеннюю вспашку, весной – внесение удобрений, фрезерование и нарезку гребней. В период роста и развития растений проведено две междурядных обработки и опрыскивание растений баковой смесью инсектицида и фунгицида против личинок колорадского жука (Моспилан в дозе 0,025 кг/га) и против фитофтороза (Ридомил голд в дозе 2,5 кг/га). В 2020 году проведено производственное испытание мини-клубней сорта Люкс на темно-серой лесной почве (п. Колос) на площади 0,1 га. В опытном варианте были высажены клубни массой 5–20 г, в контроле – 30–40 г.

Результаты исследований

Проведенные наблюдения и учеты показали, что растения из самых мелких клубней (массой 1–7 г) вошли позже на 3–5 дней и заметно отставали в период вегетации от растений всех других вариантов по своему развитию. Всхожесть их составила 97–99% (табл. 1).

В среднем за два года они сформировали растения с одним стеблем высотой от 50 до 60 см, массой ботвы от 420 до 560 г и площа-

дью листовой поверхности от 0,65 до 0,85 м². Растения из мини-клубней других фракций не имели существенных различий в росте и развитии между собой и отставали от показателей контрольного варианта по числу стеблей и массе ботвы в 1,4 раза, по высоте растений были ниже на 5–10 см, а по площади листьев были на уровне контроля.

Анализируя показатели продуктивности, следует отметить, что они мало отличались по годам и повышались с увеличением массы посадочного клубня. Так, продуктивность растений мини-клубней массой 1–3 г составила в среднем 346 г на куст, урожайность – 12,8 т/га, а продуктивность растений с массой посадочных клубней 16–19 г была 626 г на куст, урожайность – 23,8 т/га. В контроле эти показатели были 717 г/куст и 27,3 т/га соответственно (табл. 2).

В вариантах с посадочным клубнем от 1 до 7 г продуктивность была в 1,8–2 раза ниже в сравнении со стандартом. В вариантах с массой клубня от 8 до 15 г этот показатель был ниже в 1,2–1,4 раза. Продуктивность растений, полученных от мини-клубней массой 16–19 г, была ниже на 90 г контрольных растений. Таким образом, мини-клубни массой меньше 20 г существенно уступают по продуктивности стандартному посадочному материалу. Такой важный показатель в семеноводстве, как коэффициент размножения, мало отличался по вариантам и находился в пределах 5–6,6 (в контроле – 8) (табл. 3).

В 2018 году по количеству образовавшихся клубней в гнезде в вариантах с маленькими мини-клубнями наблюдались существенные различия с контрольным вариантом (в 1,3–2,2 раза). Количественный выход оздоровленного материала с 1 га составил от 152 до 266 тысяч штук

Таблица 1 – Биометрические показатели растений картофеля сорта Люкс в зависимости от средней массы посадочного клубня, 2018–2019 гг.

Масса посадочного клубня, г	Всхожесть, %	Число стеблей, шт.	Высота растений, см	Масса ботвы, г	Площадь листьев, м ²
30–40 (контроль)	100	2,6	78	880	0,9
1–3	97	1,0	50	420	0,65
4–7	99	1,0	60	560	0,85
8–11	99	1,8	68	720	0,9
12–15	100	1,7	69	610	0,9
16–19	100	2,6	73	700	1,0
НСР ₀₅	2018 г.	0,4	8,0	78	0,12
	2019 г.	3,0	0,5	5,0	85

(в контроле – 353 тысячи штук). В 2019 году наименьшее количество образовавшихся клубней в гнезде (6 штук) было в вариантах с массой посадочного мини-клубня от 1 до 7 г. В остальных вариантах существенных различий по данному показателю не было. Выход клубней с одного гектара составил 219–235 тысяч штук. В среднем за два года в опыте было получено от 185,8 до 250,8 тысячи штук оригинальных клубней с гектара. Это меньше, чем в контроле, в 1,2–1,6 раза.

Важным критерием в семеноводстве картофеля является выход семенной фракции. Со-

гласно ГОСТа, размер клубней по наибольшему поперечному диаметру должен быть от 28 до 60 мм [7]. По массе это клубни от 25 до 125 г. В нашем опыте структура полученного урожая также зависела от фракции высаженных мини-клубней. Наибольшее количество (23–25%) мелких клубней было получено при посадке фракций меньшего размера. Крупные клубни массой более 125 г были получены в большей степени в контроле и в вариантах с массой посадочного клубня от 12 до 20 г и составили от 23 до 28% (табл. 4).

Таблица 2 – Продуктивность и урожайность картофеля сорта Люкс в зависимости от массы посадочного клубня, 2018–2019 гг.

Масса клубня, г	Продуктивность, г/куст				Урожайность, т/га			
	2018 г.	2019 г.	среднее	± к контр.	2018 г.	2019 г.	среднее	± к контр.
30–40 (к)	741	693	717	–	28,1	26,4	27,3	–
1–3	356	336	346	–371	13,3	12,3	12,8	–14,5
4–7	380	407	394	–323	14,4	15,0	14,7	–12,6
8–11	526	498	512	–205	20,0	18,4	19,2	–8,1
12–15	569	600	585	–132	21,6	22,6	22,1	–5,2
16–19	607	644	626	–91	23,0	24,5	23,8	–3,5
НСР ₀₅	60,4	62,0			2,3	2,4		

Таблица 3 – Коэффициент размножения и выход клубней картофеля сорта Люкс в зависимости от массы посадочного клубня, 2018–2019 гг.

Масса клубня, г	Коэффициент размножения				Выход клубней, тыс. шт./га			
	2018 г.	2019 г.	среднее	± к контр.	2018 г.	2019 г.	среднее	± к контр.
30–40 (к)	9,3	7,0	8,2	–	353,4	266,0	309,7	–
1–3	4,1	6,0	5,1	–3,1	152,7	218,9	185,8	–123,9
4–7	5,0	6,0	5,5	–2,7	190,0	221,2	205,6	–104,1
8–11	6,3	6,7	6,5	–1,7	239,4	247,0	243,2	–66,5
12–15	6,3	6,6	6,5	–1,7	239,4	248,3	243,8	–65,8
16–19	7,0	6,4	6,7	–1,5	266,0	243,2	254,6	–55,1
НСР ₀₅	0,6	0,65			22,8	24,7		

Таблица 4 – Структура урожая мини-клубней в зависимости от массы посадочного клубня, 2018–2019 гг.

Масса посадочного клубня, г	Процент клубней по фракциям					Семенная фракция, %	Средняя масса клубня, г
	до 25 г	26–50 г	51–80 г	81–125 г	более 125 г		
30–40 (к)	8	23	24	22	24	69	87,4
1–3	23	20	23	18	16	58	56,0
4–7	25	20	25	17	13	62	60,6
8–11	21	21	22	20	16	63	78,8
12–15	15	17	20	25	23	62	90,0
16–19	10	18	24	20	28	62	94,8

В этих же вариантах наблюдалась самая высокая средняя масса клубня от 87,4 до 94,8 г. Растения, полученные от семян массой 1–19 г, сформировали в урожае 58–62% семенных клубней (в контроле – 69%).

В производственном опыте 2020 года всходы были отмечены в контроле на 5 дней раньше, чем в опытном варианте. Высота опытных растений на начальном этапе развития находилась на 90% от контроля. В фазу максимального развития растений биометрические учеты показали, что в сравнении с контрольными растениями мелкие посадочные клубни снизили количество стеблей на 0,5 штук на куст, массу ботвы на 50 г, площадь листовой поверхности на 0,06 м²/куст (табл. 5).

Анализируя показатели продуктивности и коэффициента размножения, следует отметить сравнительно неплохую урожайность картофеля от мини-клубней массой менее 20 г:

продуктивность составила 317 г/куст, урожайность – 19,7 т/га, что ниже в 1,3 раза контрольного варианта (табл. 6).

Коэффициент размножения в опыте составил 4, что на 1 меньше, чем в контроле. Несмотря на это использование мини-клубней мелкой фракции позволило дополнительно получить 264 тысяч штук с одного гектара оригинальных клубней первого полевого поколения.

В структуре полученного урожая доля мелких клубней на 3% больше у фракции семян 5–20 г, а крупных клубней, наоборот, на 3% меньше по сравнению со стандартными посадочными клубнями. Выход семенного материала в обоих вариантах составил 71% (табл. 7).

Таким образом, выход семенной фракции в опытном варианте составил 178 тысяч штук с гектара оригинальных клубней, а в контроле 230,0 тысяч штук.

Таблица 5 – Биометрические показатели растений картофеля Люкс в зависимости от массы посадочного клубня, 2020 г.

Масса посадочного клубня, г	Всхожесть, %	Число стеблей, шт.	Высота растений, см	Масса ботвы, г	Площадь листьев, м ²
30–40	98	2,3	64	240	0,27
5–20	94	1,8	62	190	0,21
НСР ₀₅	7,0	0,6	4,0	13,0	0,06

Таблица 6 – Показатели продуктивности растений картофеля сорта Люкс в зависимости от массы посадочного клубня, 2020 г.

Масса посадочного клубня, г	Продуктивность, г/куст	Урожайность, т/га	Коэффициент размножения	Масса одного клубня, г	Выход клубней, тыс. шт./га
30–40	412	26,6	5,0	82,4	330,0
5–20	317	19,7	4,0	79,2	264,0
НСР ₀₅	65,5	4,0	0,97	4,5	64,8

Таблица 7 – Структура полученного урожая сорта картофеля Люкс в зависимости от массы посадочного клубня, 2020 г.

Масса посадочного клубня, г	Процент клубней по фракциям			Выход семенных клубней	
	< 25 г	25–125 г	> 125 г	тыс. шт./га	± к контролю
30–40	12	71	17	230,0	–
5–20	15	71	14	178,0	–52,0
НСР ₀₅	1,6	12,4	1,8	31,4	–

Заключение

Проведенные опыты показали возможность использования мини-клубней мелкой фракции при размножении сорта в оригинальном семеноводстве картофеля. Несмотря на их низкую продуктивность по сравнению со стандартным посадочным материалом, они позволили дополнительно получить до 264 тысяч клубней первого полевого поколения.

Список литературы

1. Актуальные направления развития селекции и семеноводства картофеля в России / Е. А. Симаков [и др.] // Картофель и овощи. 2020. № 12. С. 22–26.
2. Анисимов Б. В. Современные технологии производства семенного картофеля. Практическое руководство. Чебоксары, 2018. 48 с.
3. Анисимов Б. В., Чугунов В. С. Инновационная схема оригинального семеноводства картофеля // Картофель и овощи. 2014. № 6. 25 с.
4. Марзоев З. А., Карданова И. С., Анисимов Б. В. Продуктивность различных по величине фракций мини-клубней в условиях высокогорной зоны Республики Северная Осетия-Алания // Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства : матер. науч.-практ. конф. / под ред. С. В. Жеворы. 2018. С. 160–169.
5. Меньков А. Ф. Влияние различных по величине фракций мини-клубней на урожай, количественный выход и качество оздоровленного материала в элитном семеноводстве картофеля : дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1992. 22 с.
6. Кокшарова М. К. Мини-клубни – ценный посадочный материал в первичном семеноводстве // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 6. С. 46–48.
7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества. М. : Стандартинформ, 2016. 4 с.

Келик Людмила Аркадьевна, старший научный сотрудник, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

E-mail: lkelik66@mail.ru.

Лепп Фания Римовна, старший научный сотрудник, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,

E-mail: lkelik66@mail.ru.

* * *